

TECHNICAL SCIENCES

РЕГУЛЯР ТЎПЛАМЛАР СИНФИНИ АНИҚЛАШ

Баходир Болтаевич Мўминов¹, Санжар Исоевич Мухаммадиев²

^{1,2} Мухаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ

Abstract – The article describes the concept of lexical analysis and its fields of application, the importance of lexical analysis and syntactic analysis, and grammars used in syntactic analysis. Requirements for formal languages, formulas of formal language are given. The use of generative grammar in the syntactic analysis of formal languages is given. Differences and applications of generative grammar, context grammar, and context-free grammar are presented. Determining the associative nature of actions, analysis of right associative and left associative actions is presented. The means of controlling the execution of actions according to priority levels are highlighted.

Keywords – alfavit, leksik tahlil, hosil qiluvchi grammatika, kontekstli grammatika, kontekstdan xoli grammatika, terminal, noterminal, chiqaruv daraxti, assotsiativlik, o‘ng va chap assotsiativ amallar.

КИРИШ

Бугунги кунда ахборот технологиялари кириб бормаган соҳанинг ўзи йўқ. Ахборот технологияларнинг жадал ривожланиши ва кенг кўламда фойдаланилаётганининг асосий сабабларидан бири бу техник воситалар ва уларнинг дастурий воситаларининг ривожланиб, такомиллашиб бораётганлиги билан изоҳланади. Дастурлаш тилларининг инсон тилига яқин, инсон тушуна оладиган кўринишга олиб келиниши янги дастурлар ва ахборот тизимларини қисқа муддатларда ва осон яратиш имконини бермоқда. Дастурлаш тиллирининг бугунги кундаги истиқболида компиляторларнинг ўрни беқиёс. Лексик ва синтактик таҳлил компиляция жараёнининг асосий босқичларидан ҳисобланади. Ахборот технологиялари соҳасида синтактик таҳлил - бу тилнинг лексемалари (сўзлар, белгилар) нинг чизиқли кетма -кетлигини унинг расмий грамматикасига мослаштириш жараёнидир. Синтактик таҳлил натижаси одатда таҳлил дарахти (синтаксис дарахти) асосида қурилади. Одатда лексик таҳлил билан биргаликда ишлатилади. Синтактик таҳлилчи (парсер) - бу дастур ёки дастурнинг бир қисми бўлиб, таҳлилни амалга оширади.

Тилни чекли воситалар орқали тавсифлашнинг яна бир (грамматика, регулярифода)лардан ташқари) йўли рекогнайзерлар. Рекогнайзер – бирор бир тўпلامни аниқловчи схемалаштирилган алгоритм.

АСОСИЙ ҚИСМ

Рекогнайзер 4 қисмдан иборат: кириш лентаси, ўқиш/ёзиш қурилмаси, бошқариш қурилмаси ва ёрдамчи хотира.

Кириш лентасини кетма-кет жойлашган катакчалар ёки ячейкалар сингари тасаввур

қилиш мумкин. Ҳар бир катак кириш чекли алфавитига тегишли символлардан бирини сақлайди. Энг чапдаги ва энг ўгдаги катакчада чегаравий (бошқа катакларда сақланмайдиган) махсус символ - маркер жойлашиши мумкин. Маркер фақатгина ўнг четда жойлашиши ёки умуман иштирок этмаслиги мумкин.

Ўқиш/ёзиш қурилмаси рекогнайзер фаолиятининг ҳар бир моменти (қадами)да битта ячейкани ўқийди. Рекогнайзер ишининг ҳар бир қадамида ўқиш ёзиш қурилмаси жорий ячейкани ўқиш билан бирга чапга битта ячейкага силжиши, ўнгга битта ячейкага силжиши ёки силжимаслиги мумкин. Ўзининг ўқиш/ёзиш қурилмасини ҳеч қачон чапга силжитмайдиган рекогнайзер – бир томонлама рекогнайзер деб аталади.

Одатда ўқиш/ёзиш қурилмаси ячейкадаги символни ўқийди, яъни рекогнайзер фаолияти натижасида кириш лентасидаги сатр ўзгаришсиз қолади, лекин ячейкага символ ёзадиган рекогнайзерларни ҳам қараш мумкин, шунинг учун бу қурилма – ўқиш/ёзиш қурилмаси деб аталади.

Ёрдамчи хотира - маълумот ёки берилганларни сақлайдиган ихтиёрий типдаги сақлагич. Биз хотира алфавити чекли ва хотирада ёзиладиган ихтиёрий маълумот шу алфавит символлари асосида қурилган ёки ташкил этилган деб фараз қиламиз. Вақт ўтиши билан ёрдамчи хотиранинг ва ундаги маълумотнинг ҳажми чегараланмаган ҳолда катталанишига қарамай ихтиёрий моментда хотирадаги маълумот ва хотира тузилмасини чекли воситалар орқали тавсифлаш мумкин деб ҳисоблаймиз. Хотиранинг муҳим ҳолларидан бири – магазин хотира (ёки

оддийроқ қилиб айтганда – магазин). Магазинни қуйидагича тавсифлаш мумкин. Фараз қилайлик Γ -хотира алфавити бўлсин. Хотирадаги маълумоти абстракт ҳолда хотира символлари занжири (сатри) деб тавсифлаш мумкин. Масалан, $Z_1Z_2\dots Z_n$ шаклида, қайсики $Z_i \in \Gamma$. Z_1 – магазиннинг тепа (юқори) символи ёки чўққиси деб аталади.

Берилган рекогнайзерлар синфи учун хотира хатто ҳаракатини иккита функция - хотирага мурожаат (f) ва хотирани ўзгартириш (g) функциялари орқали характерлаш мумкин.

$f: \Pi \rightarrow T$, қайсики Π - хотиранинг мумкин бўлган барча ҳолатлар тўплами; T – инфорацион символлар чекли тўплами (Γ билан устма-уст тушиши мумкин). Масалан, магазин хотирада ихтиёрий моментда ишлатилиши мумкин бўлган ягона маълумот – бу тепа символ. Шунинг учун $f: \Gamma^* \rightarrow T$, шундай функцияки $f(Z_1Z_2\dots Z_n) = Z_1$.

$g: \Pi \times R \rightarrow \Pi$, қайсики Π - хотиранинг мумкин бўлган барча ҳолатлари тўплами; R - бошқариш сатрлари тўплами. Бу функция хотира ўзгаришларини тавсифловчи акслантириш. Агар магазин хотира устидаги опеация тепа символни хотира символлари сатри билан ўзгартиради деб фараз қилсак, хотирани ўзгартириш функциясини қуйидагича аниқлашимиз мумкин:

$g: \Gamma^* \times \Gamma^* \rightarrow \Gamma^*$, қайсики $f(Z_1Z_2\dots Z_n, Y_1Y_2\dots Y_k) = Y_1Y_2\dots Y_kZ_2\dots Z_n$

Агар бошқариш сатри бўш сатр бўлса хотирани ўзгартириш функцияси натижасида Z_2 символи тепа символ бўлиб хотирага мурожаат объектига айланиши мумкин.

Одатда рекогнайзер хотирасининг тузилмаси рекогнайзер номини аниқлайди, масалан агар хотира – магазин хотира бўлса бундай рекогнайзер магазин хотирали рекогнайзер (ёки магазин хотирали автомат) деб аталади.

Чекли хотирали бошқариш қурилмаси рекогнайзернинг ядроси ҳисобланади. Бу қурилмани рекогнайзер фаолиятини бошқарадиган дастур деб тасаввур қилиш мумкин. Бошқариш қурилмасини $U=(Q, h)$ иккилиги сифатида тасаввур қилиш мумкин, қайсики Q - рекогнайзер барча ички ҳолатлари тўплами, $h: Q \times \Sigma \times T \rightarrow Q \times D \times R$ каби аниқланган акслантириш. Яъни h – жорий ҳолат, жорий ячейкадаги символ ва хотирадан f функция орқали олинadиган инфорацион символга

асосан рекогнайзернинг кейинги ҳолатини, ўқиш/ёзиш қурилмасининг янги ҳолати- D ни ($D=\{r,l,n\}$, r -ўнгга силжиш, l -чапга силжиш, n -силжомаслик) ва ёрдамчи хотирага ёзилиши керак бўлган инфорацион символни аниқлайди. h акслантириш бўлганлиги учун бу аниқлаш бир қийматли бўлмаслиги мумкин.

Рекогнайзер иши чекли сондаги кетм-кет қадамлар (тактлар) шаклида бажарилади. Тактнинг бошида жорий кириш символи кириш лентасидан ўқилади. f функция қўлланиб хотирадан инфорацион символ ўқилади. h акслантириш орқали жорий ички ҳолат(бошқариш қурилмасининг ҳолати), жорий символ ва жорий инфорацион символга асосан мумкин бўлган янги ҳолатлардан бири, ўқиш/ёзиш қурилмасининг янги ҳолати, ва хотирага ёзилиши керак бўлган инфорацион символ аниқланади. Рекогнайзер янги аниқланган ҳолатга ўтади, ўқиш/ёзиш қурилмаси янги жойга ўтади ва хотирага инфорацион символ g функцияси орқали ёзилади. Шу билан такт тугайди ва янги такт бошланади. Янги тактда худди олдингидек кетм-кетликда иш бажарилади ва х.к.

Рекогнайзер ишини тавсифлаш тўла бўлиши учун конфигурация тушунчасини киритиш кулай. Конфигурацияни рекогнайзер фаолиятидаги оний тасвир деб тасаввур қилиш мумкин. Бу тасвирда қуйидагилар акс эттирилади :

- бошқариш қурилмасининг жорий ҳолати
- кириш лентасидаги сатр ва ўқиш/ёзиш қурилмасининг ҳолати
- ёрдамчи хотирадаги маълумот

Агар h акслантириш бир қийматли акслантириш бўлса ҳар бир қадам(такт) натижасида ҳосил бўладиган янги конфигурация кўпи билан битта бўлади. Бундай рекогнайзер детерминал рекогнайзер деб аталади, акс ҳолда такт натижасида рекогнайзер мумкин бўлган бир неча конфигурациялардан ихтиёрий бирига ўтиши мумкин. Бундай рекогнайзер нодетерминал рекогнайзер деб аталади. Нодетерминал рекогнайзернинг ишини қуйидагича тасаввур қилиш мумкин: такт натижасида агар рекогнайзер бир неча конфигурацияга ўтиши мумкин бўлса у ҳар бир шундай конфигурация учун ўзининг янги экземплярини ясайди ва бу экземплярлар ўзаро параллел фаолият

кўрсатади. Шундай қилиб агар детерминал рекогнайзер фаолияти конфигурациялар кетма-кетлиги (рўйхатини) ташкил этса, нодетерминал рекогнайзер фаолияти конфигурациялар дарахтини ташкил этади. Баъзи ҳолларда детерминал/нодетерминаллик рекогнайзерга нисбатан эмас, балки унинг бошқариш қурилмасига нисбатан ишлатилади. Нодетерминал рекогнайзер – қулай математик абстракция, аммо бундай рекогнайзерни амалда моделлаштириш мушқил.

Конфигурация бошланғич конфигурация деб аталади, агарда рекогнайзернинг бошқариш қурилмаси олдиндан бошланғич ҳолат деб аниқланган ҳолатда бўлиб, ўқиш/ёзиш қурилмаси кириш лентасининг чап ячейкасини кўрсатса ва ёрдамчи хотирадаги маълумот олдиндан аниқланган бошланғич ҳолат шартини бажарса.

Конфигурация натижавий конфигурация деб аталади агар рекогнайзернинг бошқариш қурилмаси олдиндан аниқланган натижавий ҳолатлар тўпламига тегишли бўлган ҳолатларнинг бирида бўлиб, ўқиш/ёзиш қурилмаси кириш лентасидаги ўнг томондаги маркерни кўрсатса (агар маркер ишлатилмаса, у ҳолда у ўнг томондаги охириги символдан кейинда турса) ва ёрдамчи хотирадаги маълумот олдиндан аниқланган натижавий ҳолат шартини бажарса.

Рекогнайзер ω сатрни танийди (ω сатрга рухсат беради) дейилади агар у бошланғич ҳолатда бўлиб, ω сатр кириш лентасида турса ва чекли қадамдан кейин рекогнайзер натижавий конфигурацияда тушса.

Айтиш керакки нодетерминал рекогнайзер бошланғич ҳолатдан туриб бир неча ҳар хил қадамлар кетма-кетлигини амалга ошириши мумкин, яъни конфигурациялар дарахтининг илдизидан бошлаб бирор бир йўл билан то унинг барг тугунларидан биригача бориши мумкин. Агар бундай ҳар хил йўллардан ҳеч бўлмаса биттаси натижавий конфигурация билан тугаса, яъни барг тугун, қайсики рекогнаернинг охириги ҳолати – натижавий конфигурация бўлса бошланғич кириш сатри рекогнайзер томонидан танилди деб ҳисобланади.

Дастурлаш тиллари трансляцияси ва компьютерли лингвистикада [] чиқиш лентали рекогнайзерлар ҳам ишлатилади. Бундай

рекогнайзерлар конверторлар ёки трансдюсерлар ҳам деб аталадилар. Бунда кириш лентасидан символлар фақат ўқилади ва мос қурилма – ўқиш қурилмаси деб аталади. Ундан ташқари бошқариш қурилмаси билан боғланган чиқиш лентаси ва ёзиш қурилмаси мавжуд бўлади. Ҳар бир тактда юқорида кўрсатилган ишлардан ташқари чиқиш лентасининг ёзиш қурилмаси кўрсатаётган ячейкага чиқиш алфавитига тегишли символ (бўш символ ҳам бўлиши мумкин) ёзилади.

Чекли автоматлар. Биз юқорида регуляр тўпламлар синфини аниқлашнинг 3 та йўли билан танишдик:

1. $\emptyset, \{\epsilon\}, \forall a \in \Sigma$ учун $\{a\}$ ларни ўз ичига олувчи ва бирлашма, конкатенация, итерацияга нисбатан ёпиқ бўлган энг кичик тўпламлар.

2. Регуляр ифодадарлар ўрқали аниқланадиган тўпламлар

3. Ўнг чизиқли грамматикалар орқали аниқланадиган тиллар

Энди регуляр тўпламларни аниқлашнинг 4-йўли билан танишамиз. Бу-чекли автоматлар (ЧА). ЧА энг содда рекогнайзер ҳисобланади. Бундай рекогнайзерда ёрдамчи хотира йўқ. Ундан ташқари у бир томонлама бўлиши, аниқроғи ҳар бир тактда ўқиш/ёзиш қурилмасининг битта ўнгга сурилиши талаб қилинади.

ЧА да ёрдамчи хотира билан ишлайдиган f ва g функцияларига ҳожат йўқ. h акслантириш эса қуйидагича аниқланади: $h: Q \times \Sigma \rightarrow Q$, яъни жорий ҳолат, жорий ячейкадаги символга асосан ЧА нинг кейинги ҳолатини аниқлайди. h акслантириш бўлганлиги учун бу аниқлаш бир қийматли бўлмаслиги мумкин. Агар h бир қийматли бўлса мос равишда ЧА – детерминал (ДЧА), акс ҳолда нодетерминал ЧА (НЧА) деб аталади. Формал таъриф қуйироқда берилади

Умумий ҳолда агар h акслантириш қийматлар тўплами сифатида Q ни эмас, балки $\mathcal{N}(Q)$ – Q тўплам қисм тўпламлари тўпламини олсак акслантиришдан функцияга ўтишими мумкин, яъни $h: Q \times \Sigma \rightarrow \mathcal{N}(Q)$ функционал акслантириш (функция) бўлади.

Худди рекогнаер сингари НЧА да ω сатрга рухсат берилади деб аталади агар конфигурациялар дарахтида бирор бир йўл билан илдиз (бошланғич конфигурация) дан

нативавий конфигурация ҳисобланган барг тугунга борилса.

НЧА нинг формал таърифи куйидагича:

Таъриф: НЧА деб шундай $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ бешликка айтиладики, унда:

Q - НЧА бошқариш қурилмасининг ҳолатлари чекли тўплами;

Σ - рухсат этилган кириш символлари чекли тўплами;

δ шундай функцияки, $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow \mathcal{M}(Q)$, қайсики $\mathcal{M}(Q) - Q$ тўплам қисм тўпламлари тўплами. δ функция ЧА нинг хатти ҳаракатини аниқлайди. δ функция баъзида ўтиш функцияси ҳам деб аталади.

$q_0 \in Q$ – бошқариш қурилмасининг бошланғич ҳолати

$F \subseteq Q$ – нативавий ҳолатлар тўплами

НЧА нинг фаолияти кетма-кет қадам (такт) лар билан аниқланади. Ҳар бир тактда жорий ҳолат ва жорий (ўқиш/ёзиш қурилмаси кўрсатадиган) символга асосан кейинги ҳолат (ёки ҳолатлар тўплами) аниқланади ва шу ҳолатларга ўтилади ва ўқиш/ёзиш қурилмаси биттага ўнгга сурилади. Агар ҳолатлар биттадан кўп бўлса НЧА шунча ўзининг экземплярларини ясайди ва бу экземплярлар ўзаро параллел ишлайдилар.

НЧА фаолияти ихтиёрий моментидан унинг кейинги ҳолати куйидагиларга асосан аниқланади:

НЧА бошқариш қурилмасининг жорий ҳолати ва кириш лентасида турган сатрнинг ўқиш/ёзиш қурилмаси кўрсатаётган симболи ва барча ундан ўнгга турган символлардан ташкил топган сатрости. Бу икки элемент НЧА нинг ихтиёрий моментдаги оний тасвирини аниқлайди ва уни би НЧА конфигурацияси деб атаймиз.

Таъриф: Агар $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ НЧА бўлса, у ҳолда $(q, \omega) \in Q \times \Sigma^*$ жуфтлик M НЧА нинг конфигурацияси деб аталади.

(q_0, ω) – бошланғич конфигурация, (q, ε) , қайсики $q \in F$ - M НЧА нинг нативавий ёки рухсат этиладиган конфигурацияси деб аталади.

НЧА такти конфигурациялар тўплами устида аниқланган бинар муносабат сифатида аниқланади. Бу муносабатни \vdash_M ёки, агар M НЧА ўз ўзидан кўзда тутиладиган бўлса \vdash сифатида белгилаймиз. Агар $q' \in \delta(q, a)$ бўлса, у ҳолда $(q, a\omega) \vdash (q', \omega)$ барча $\omega \in \Sigma^*$ учун. Яъни, агар M НЧА q ҳолатда бўлиб, ўқиш/ёзиш қурилмаси a кириш симболини кўрсатса, у ҳолда M НЧА шундай такт бажариши мумкинки, бунда у q' ҳолатга ўтади ва ўқиш/ёзиш қурилмаси биттага ўнгга сурилади. Умуман айтганда, M НЧА q' дан бошқа ҳолатга ҳам ўтиши мумкин.

$C \vdash^0 C'$ ёзув $C = C'$ эканлигини кўрсатади. $C_0 \vdash^k C_k$ ($k \geq 1$) эса шундай C_1, C_2, \dots, C_{k-1} конфигурациялар мавжудки, $C_i \vdash C_{i+1}$ барча $0 \leq i < k$ бажарилишини кўрсатади. $C_0 \vdash^+ C'$ ёзув $C \vdash^k C'$ бирор бир $k \geq 1$ учун бажарилишини, $C_0 \vdash^* C'$ ёзув эса $C \vdash^k C'$ бирор бир $k \geq 0$ учун бажарилишини билдиради. Шундай қилиб, \vdash^+ ва \vdash^* муносабатлар \vdash муносабатларнинг мос равишда транзитив ва рефлексив транзитив туташма муносабатлари бўладилар.

M НЧА ω сатрга рухсат беради дейилади, агар $(q_0, \omega) \vdash^* (q_i, \varepsilon)$, қайсики $q_i \in F$ бўлса. M НЧА аниқлайдиган (таниб оладиган, рухсат берадиган) тил деб $(L(M))$ орқали белгилаймиз) M рухсат берадиган сатрлар тўпламига айтилади, яъни:

$$L(M) = \{ \omega \mid \omega \in \Sigma^* \ \& \ (q_0, \omega) \vdash^* (q_i, \varepsilon), \ q_i \in F \}$$

1- расм. $L(M) = \{\omega \in \{1,2,3\}^* \mid \omega = \alpha A \beta A, \alpha \in \{1,2,3\}^*, \beta \in \{1,2,3\}^*, A \in \{1,2,3\}\}$ НЧА нинг 12321 сатр учун конфигурациялар дарахти

Расмдан кўриниб турибдики дарахт тугунларига мос конфигурацияларнинг баъзи бирлари устма-уст тушади. Шунинг учун ЧА фаолиятини кўрсатишда конфигурациялар дарахтидан кўра ориентирланган граф кўпроқ мувофиқ келади.

Таъриф: $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ НЧА бўлсин. M НЧА нинг ўтишлар графи деб шундай тартибланмаган, белгиланган, ориентирланган графга айтиладики, унинг тугунлари автоматнинг ҳолатлари билан белгиланади ва унда (p, q) ёй мавжуд бўлади агар $a \in \Sigma$ мавжуд бўлсаки $q \in \delta(p, a)$ бўлса. (p, q) ёй $q \in \delta(p, a)$ бўлган барча a лар рўйхати билан белгиланади.

ХУЛОСА

Рекогнайзер томонидан танилган барча сатрлар тўплами рекогнайзер аниқлайдиган тил (рекогнайзер тили) деб аталади.

Хомский иерархиясини ташкил қилувчи ҳар бир типдаги тил учун мос рекогнайзер мавжуд :

- L – тил ўнг чизиқли бўлади фақат ва фақат, қачонки уни аниқлайдиган бир томонлама ёрдамчи хотирасиз рекогнайзер (чекли автомат) мавжуд бўлса;

- L – тил контекстдан ҳоли тил бўлади фақат ва фақат, қачонки уни аниқлайдиган бир томонлама магазин хотирали нодетерминал рекогнайзер (магазин хотирали автомат) мавжуд бўлса;

- L –тил контекстга боғлиқ тил бўлади фақат ва фақат, қачонки уни аниқлайдиган (икки томонлама нодетерминал) чизиқли чегараланган рекогнайзер (чекли автомат) мавжуд бўлса;

- L –тил рекурсив санокли бўлади фақат ва фақат, қачонки уни аниқлайдиган Тюринг машинаси мавжуд бўлса

2- расм. $M = (\{p, q, r\}, \{0,1\}, \delta, p, \{r\})$ ЧА ўтишлар графи

3- расм. $L(M) = \{\omega \in \{1,2,3\}^* \mid \omega = \alpha A \beta A, \alpha \in \{1,2,3\}^*, \beta \in \{1,2,3\}^*, A \in \{1,2,3\}\}$ НЧА ўтишлар графи

Ўтишлар графи олдинги параграфда қараб чиқилган ўтишлар диаграммасига жуда ўхшайди. Аммо улар орасида қуйидаги фарқлар ҳам мавжуд:

1. Бир тугунни бир неча тугунлар билан туташтирувчи бир неча ёй битта белги (битта символ, ёки символлар рўйхати) билан белгиланиши мумкин.
2. Ёй кириш алфавити символи ўрнига (ёки у билан бирга) ε билан белгиланиши мумкин

Бирор бир $\omega \in \Sigma^*$ сатрни агар НЧА рухсат берса, бу графда бошланғич ҳолатдан натижавий ҳолатга олиб бориладиган шундай йўл мавжуд бўладики, бу йўл ёйлари белгиларидан (агар ёй рўйхат билан белгиланган бўлса, рўйхат элементидан) ташкил топган сатр ω га тенг бўлади. Бунда йўл графдаги циклар ва ҳалқалар бир неча бор ўтиши мумкин.

НЧА тили эса шундай сатрлар тўплами га тенг бўлади.

Adabiyotlar

[1]. Толковый словарь по вычислительным системам /Под ред. Б.Иллингорта и др.: Пер с англ. А.К. Белотского и др.: под ред. Э.К.Масловского. –М.: Машиностроение, 1990.-560с.: ил.

- [2]. Edsger W. Dijkstra. A Discipline of Programming, Prentice Hall, Englewood Cliffs (N.J.), 1976.
- [3]. C.A.R. Hoare: An Axiomatic Basis for Computer Programming, in Communications of the ACM, vol. 12, no. 10, October 1969, pages 576-580, 583. Reprinted in [Hoare 1989], pages 45-58.
- [4]. Donald E. Knuth: The Art of Computer Programming, Vol. 3: Sorting and Searching, Addison-Wesley, Menlo Park (Calif.), 1973.
- [5]. Bertrand Meyer: Object-Oriented Software Construction, Prentice Hall, Hemel Hempstead (U.K.), 1988 (the first edition of the present book).
- [6]. Зиглер К. Методы проектирования программных систем: Пер с англ. – М. Мир, 1985. -328с. ил.
- [7]. Ахо Альфред В., Лам Моника С., Сети Рави, Ульман Джеффри Д. Компиляторы. Принципы, технологии и инструментарий. Вильямс, 2016- 1184 с.
- [8]. Kleene, S. C, "Representation of events in nerve nets", in [16], pp. 3-40.
- [9]. Lesk, M. E., "Lex — a lexical analyzer generator", Computing Science Tech. Report
- [10]. Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. В 2-х томах. Т1: Синтаксический анализ. –М. Мир. 1978. – 612с.
- [11]. Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. В 2-х томах. Т2: Компиляция. –М. Мир. 1978. – 488с.
- [12]. Пентус А.Е., Пентус М.Р. Математическая теория формальных языков. www.intuit.ru
- [13]. Рейуорд-Смит В.Дж. Теория формальных языков. Вводный курс. Пер. с англ. – М. Радио и связь, 1988. -128с.: ил.
- [14]. Daniel Jurafsky, James H. Martin. Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1999, 975s.
- [15]. Хомский Н., Три модели для описания языка, Кибернетический сборник, вып. 2, ИЛ, 1961, 237—266 стр.
- [16]. Хомский Н., Синтаксические структуры, сб. «Новое в лингвистике», вып. 2, «Прогресс», 412—527 стр.